

Drs. J. W. Nool

Toepassing van goed-afkeurtoetsen

1 Inleiding

Dit artikel is een vervolg op een eerder in dit maandblad verschenen stuk: 'Betrouwbaarheid van en vertrouwen in steekproefcontroles' (1). Daarin werden, voor zowel schattings- als toetsingsproblemen de in de titel ervan genoemde begrippen aan de orde gesteld. De aandacht was daarbij vooral gericht op theoretische begripsvorming. Voor praktische toepassing van de gepresenteerde methodiek werd verwezen naar voorliggend stuk.

Met de artikelen wordt beoogd gebruikers een dieper inzicht te geven in en meer vertrouwd te maken met de achtergronden en basisprincipes van statistische methoden (in accountancy-toepassingen), zonder daarbij de praktijk uit het oog te verliezen. Als toepassing uit de praktijk is gekozen voor attributieve controles, met andere woorden controles die per controle-object (posten of guldens) resulteren in 'goed' of 'fout'.

De gehanteerde principes zijn echter zonder meer overdraagbaar naar andersoortige controles op basis van steekproeven. Altijd speelt de kans op een juist resultaat (dit is de betrouwbaarheid) een belangrijke rol. Het is zaak deze kans zodanig groot te maken, dat een hoge mate van vertrouwen in het resultaat van de controle zal bestaan.

Voor wat betreft de zogenaamde goed-afkeurtoetsen wordt in dit artikel ingegaan op de vaststelling van de steekproefomvang en de afkeurgrens, uitgaande van de regels voor dergelijke toetsen die zijn gesteld in (1).

Daartoe is allereerst enige kennis van de Poisson-verdeling noodzakelijk. In hoofdstuk 2 wordt deze verdeling summier behandeld. Tevens wordt de aanzet gegeven voor een zakrekenmachineprogramma ter berekening van Poisson-kansen, een vrijwel onontbeerlijk hulpmiddel bij inrichting en evaluatie van de toetsen. In hoofdstuk 3 wordt een algoritme gegeven, volgens welke men, uitgaande van de eisen aan en criteria van de toets, altijd de minimaal benodigde steekproefomvang en de daarbij behorende afkeurgrens kan vaststellen.

Hoofdstuk 4 tenslotte laat de toepassing zien van de nu geheel vastgelegde methodiek op een bekend probleem: controle op ernstige fouten. Indien men als eenheden van interesse guldens bekijkt in plaats van posten, dan blijkt de methodiek vrijwel overeen te komen met de bekende guldenrang-nummermethode van Van Heerden. Deze overeenstemming maakt een uitbreiding van de guldenrangnummermethode mogelijk tot controles waarbij een zeker foutenpercentage is toegestaan. Deze uitbreiding wordt aan

de hand van een voorbeeld gegeven, evenwel voorzien van enige kritische kanttekeningen.

2 Poisson-kansen

2.1 Inleiding

We richten ons in dit artikel op populaties waarvan de onderzochte grootte het foutenpercentage is. Dit percentage moet worden getoetst aan een zeker onacceptabel grenspercentage met behulp van een steekproef uit de populatie. De populatie kan uit guldens of posten bestaan. Bij de inrichting en evaluatie van de te gebruiken toetsingsmethode is de berekening van kansen met betrekking tot het aantal fouten in de steekproef noodzakelijk. Nu heeft in accountancy-toepassingen het aantal aangetroffen fouten in een steekproef in de meeste gevallen bij goede benadering een zogenaamde Poisson-verdeling. In dit hoofdstuk geven we de formules voor de Poisson-kansen en de aanzet voor het maken van een zakrekenmachineprogramma voor de berekening van de belangrijke zogenaamde cumulatieve Poisson-kansen.

2.2 De Poisson-verdeling

De Poisson-verdeling is een theoretische kansverdeling met een betrekkelijk ingewikkelde kansformule. In de volgende paragraaf zal blijken, dat deze verdeling een zeer handig en eenvoudig hulpmiddel is in praktische situaties.

De Poisson-verdeling is afhankelijk van een zogenaamde parameter die we aanduiden met de Griekse letter λ . Er bestaat zodoende in feite een hele familie van Poisson-verdelingen: voor elke positieve waarde van λ is er een Poisson-verdeling. De Poisson(λ)-verdeling is als volgt gedefinieerd:

definitie 1:

de variabele x bezit een Poisson(λ)-verdeling

(notatie: $x \underline{\text{Poisson}}(\lambda)$) als de kans dat x gelijk is aan a

(notatie: $P(x = a)$) voor $a = 0, 1, 2, \dots$ gelijk is aan:

$$P(x = a) = e^{-\lambda} \lambda^a / a! \quad (2.1)$$

Hierbij geldt dat

1. $e = 2,718281 \dots$, een vast getal
2. $a! = 1 * 2 * 3 * \dots * (a-1) * a$
3. $0! = 1$.

voorbeeld:

als $\lambda = 3,12$ en $x \underline{\text{Poisson}}(\lambda)$, dan geldt:

$$P(x = 0) = e^{-3,12} * (3,12)^0 / 0! = e^{-3,12} * 1 / 1 = 0,04416 = 4,42\%$$

$$P(x = 3) = e^{-3,12} * (3,12)^3 / 3! = 0,04416 * 30,3713 / 6 = 0,22351 = 22,35\%.$$

2.3 De Poisson-benadering

Zonder bewijs poneren we een bewering waardoor het mogelijk wordt gemaakt met behulp van de eenvoudige te berekenen Poisson-kansen, kansen te berekenen met betrekking tot het aantal fouten in een steekproef: Bij aselechte trekking (met of zonder teruglegging) van een steekproef van niet te kleine omvang n ($n \geq 100$) uit een grote populatie met een kleine foutenfractie p ($p < 0,1 = 10\%$) geldt, dat het aantal fouten x in de steekproef bij goede benadering een Poisson-verdeling bezit met parameter $\lambda = n * p$. In accountancy-toepassingen is juist vaak aan genoemde voorwaarden voldaan.

Toepassing: stel dat een steekproef van omvang $n = 132$ wordt getrokken uit een grote populatie posten met 4% fouten ($p = 0,04$), dan is de kans op 3 fouten in de steekproef bij benadering gelijk aan:

$$P(x=3) = e^{-\lambda} \lambda^3/3! = e^{-5,28}(5,28)^3/6 = 0,1249 = 12,49\%,$$

immers aan de voorwaarden is voldaan en $\lambda = n * p = 132 * 0,04 = 5,28$.

2.4 Een programma-aanzet

Met behulp van een rekenmachine is het betrekkelijk eenvoudig kansen als in de bovenstaande toepassing te berekenen. Bij toetsing gaat de interesse echter uit naar kansen van de vorm $P(x \leq a)$ en $P(x \geq a)$, zogenaamde cumulatieve kansen. Berekening van dergelijke kansen met behulp van de rekenmachine is al snel een tijdrovend werk:

voorbeeld:

bij $n = 132$ en $p = 0,04$ vinden we $\lambda = 5,28$, zodat de kans op 3 of minder fouten gelijk is aan:

$$\begin{aligned} P(x \leq 3) &= P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3) = \\ &= 0,0051 + 0,0268 + 0,0710 + 0,1249 = 0,2279 = 22,79\%. \end{aligned}$$

Overigens geldt altijd dat $P(x \geq a) + P(x \leq a-1) = 1$ zodat een kans op tenminste a fouten kan worden berekend door te kijken naar het complement van de kans op ten hoogste $a-1$ fouten.

We constateren zodoende, dat behoefte bestaat aan een eenvoudige en snelle manier om voor willekeurige λ en a de kans $P(x \leq a)$ te bepalen. Nu bestaan er tabellen en nomogrammen waaruit met enige moeite door middel van interpolatie dergelijke kansen afleesbaar zijn. De formule voor een cumulatieve Poisson-kans heeft echter enige eigenschappen die een eenvoudige programmering ervan op een (programmeerbaar) zakrekenmachientje mogelijk maken.

Immers, als $x \underline{\text{d}} \text{Poisson}(\lambda)$, dan geldt dat:

$$\begin{aligned} P(x \leq a) &= P(x = 0) + P(x = 1) + \dots + P(x = a) = \\ &= e^{-\lambda} \lambda^0/0! + e^{-\lambda} \lambda^1/1! + \dots + e^{-\lambda} \lambda^a/a! = \\ &= f(0) + f(1) + \dots + f(a) = \\ &= F(a), \end{aligned}$$

waar $f(i) = e^{-\lambda} \lambda^i/i!$ en

$$F(i) = f(0) + f(1) + \dots + f(i) = P(x \leq i).$$

We zien dat (in deze notatie) geldt dat:

1. $f(i) = f(i-1) * \lambda/i$
2. $F(i) = F(i-1) + f(i), i = 1, \dots, a$
3. $f(0) = F(0) = e^{-\lambda} \lambda^0/0! = e^{-\lambda}$

zodat uitgaande van $f(i-1)$ en $F(i-1)$ eenvoudig $f(i)$ en $F(i)$ zijn te berekenen. Dit levert een zogenaamd algoritme op voor de berekening van de gevraagde kans $P(x \leq a)$:

Stap 0: zet $f(0) = e^{-\lambda}$ en $F(0) = e^{-\lambda}$
Stap 1 t/m stap a: bereken (voor $i = 1$ t/m a) telkens
 $f(i) = f(i-1) * \lambda/i$
 $F(i) = F(i-1) + f(i)$

voorbeeld:

bereken bij $p = 0,04$ en $n = 132$ de kans op hooguit 2 fouten in de steekproef.

stap 0: $f(0) = 0,005092431$
 $F(0) = 0,005092431$

stap 1: $f(1) = f(0) * \lambda/1 = 0,026888035$
 $F(1) = F(0) + f(1) = 0,031980465$

stap 2: $f(2) = f(1) * \lambda/2 = 0,070984411$
 $F(2) = F(1) + f(2) = 0,102964877 = 10,30\% = P(x \leq 2)$.

Bij programmering van een dergelijk algoritme op een zakrekenmachientje moet men werken met de geheugenregisters en is een tellertje noodzakelijk om de stappen bij te houden.

In register 0 en 1 voeren we λ respectievelijk a in; a wordt gebruikt voor het tellertje. In register 2 en 3 laten we (na berekening) telkens $f(i)$ en $F(i)$ plaatsen. Voor stap 0 initiëren we deze registers op $f(0) = e^{-\lambda}$ en $F(0) = e^{-\lambda}$. In woorden luidt nu de opdracht in elke stap (stap 1 t/m stap a) register 2 (dit is $f(i-1)$) te vermenigvuldigen met λ (uit register 0) en te delen door het stapnummer (via de teller). Het resultaat $f(i)$ hiervan wordt telkens bij register 3 (dit is $F(i-1)$) opgeteld ter verkrijging van $F(i)$. Na uitvoering van stap a dient dit proces te stoppen waarmee de gevraagde kans $P(x \leq a)$ is verkregen.

De exacte programmering van deze stappen is afhankelijk van het merk van de rekenmachine.

3 Vaststelling van de steekproefomvang en afkeurgrens voor de toets

3.1 Probleemstelling

Een populatie bestaande uit een massa posten of guldens moet worden gekeurd waarbij men een bepaald foutenpercentage onacceptabel acht. In (1) is aangetoond dat men tot een zinnige, bruikbare en veelal betrouwbare

toets komt indien men de benodigde steekproefomvang en bijbehorende afkeurgrens bepaalt uitgaande van een viertal zelf te kiezen waarden die de criteria en risico's van de toets (vooraf) aangeven.

Deze waarden zijn:

1. p_0 de onacceptabele foutenfractie
2. β , de maximale kans op onterecht goedkeuren
3. p_v , een waarde kleiner dan p_0 , veelal de verwachte foutenfractie
4. $\alpha(p_v)$, de maximale kans op (onterecht) afkeuren indien $p < p_v$.

In dit hoofdstuk wordt een methode gegeven, volgens welke men de vereiste steekproefomvang en afkeurgrens kan bepalen opdat β en $\alpha(p_v)$ kleiner dan of gelijk zijn aan de gekozen waarden (verder te noemen β_0 respectievelijk α_0). Immers, het feit dat de steekproefomvang geen gebroken getal kan zijn, maakt een toets met precieze gespecificeerde waarden van β en $\alpha(p_v)$ onmogelijk.

Ten overvloede:

In dit artikel wordt met een toets bedoeld een keuringsprocedure waarbij men uit een grote massa aselekt een n -tal eenheden aanwijst en tot afkeuring besluit indien ten minste a van de getrokken eenheden fout zijn (anders goedkeuring).

3.2 *Uitgangspunten*

Een voorwaarde voor de hier gegeven methode is dat het aantal fouten in de steekproef voor $p \leq p_0$ bij goede benadering een Poisson-verdeling bezit. Dit betekent (zie hoofdstuk 2) dat de steekproefomvang n tenminste 100 moet bedragen en p_0 ten hoogste 0,10 mag zijn. In eerste instantie kennen we slechts p_0 ; n komt als resultaat pas later tevoorschijn (maar zal in de regel groter dan 100 zijn). Als enige eis aan de methode handhaven we derhalve dat $p_0 \leq 0,10$.

Gezocht wordt nu naar een toets opdat, voor gegeven p_0 en p_v , geldt dat $\beta \leq \beta_0$ én $\alpha(p_v) \leq \alpha_0$ (β_0 en α_0 zijn de gekozen waarden of maximale risico's).

Uitgangspunten bij deze speurtocht zijn de twee, zonder bewijs gegeven, beweringen:

bewering 1:

voor een vaste afkeurgrens a voldoet een toets aan

$\alpha(p_v) \leq \alpha_0$ indien

$n \leq \text{lower}(a, \alpha_0) / p_v$,

waar $\text{lower}(a, \alpha_0)$ de $(1 - \alpha_0)$ -betrouwbaarheidsondergrens voor de parameter van een Poisson-variabele is (af te lezen in tabel 1 van de appendix).

bewering 2:

voor een vaste afkeurgrens a voldoet een toets aan

$\beta \leq \beta_0$ indien

$n \geq \text{upper}(a-1, \beta_0)/p_o,$

waar $\text{upper}(a-1, \beta_0)$ de $(1-\beta_0)$ -betrouwbaarheidsbovengrens is voor de parameter van een Poisson-variabele (af te lezen in tabel 1 van de appendix).

Met behulp van deze twee uitgangspunten wordt voor een voorbeeldprobleemstelling de bijbehorende toets via een gerichte zoekstrategie vastgesteld.

Als voorbeeld nemen we een grote populatie posten waarin meer dan 6% fouten onacceptabel wordt geacht. De maximale kans op onterechte goedkeuring mag niet meer dan 5% bedragen. Het verwachte foutenpercentage is ten hoogste 3% en er wordt geëist dat de kans op (onterecht) afkeuren indien inderdaad het werkelijke foutenpercentage beneden de 3% ligt, hooguit 10% mag zijn.

Kortom: $p_o = 0,06$
 $\beta \leq \beta_0 = 5\%$
 $p_v = 0,03$
 $\alpha(p_v) = \alpha(0,03) \leq \alpha_0 = 10\%.$

3.3 Gericht zoeken

De opdracht luidt de minimale steekproefomvang met bijbehorende afkeurgrens te vinden opdat $\beta \leq \beta_0$ én $\alpha(p_v) \leq \alpha_0$.

De beweringen 1 en 2 kunnen slechts worden gebruikt indien een afkeurgrens a is gegeven. Bij het gericht zoeken wordt daarom steeds uitgegaan van een vrij te kiezen startwaarde voor a .

Stap 1

We kiezen een (willekeurige) afkeurgrens $a = 6$.

Bewering 1 leert dat bij $a = 6$ geldt dat $\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 10\%$ indien

$n \leq \text{lower}(a, \alpha_0)/p_v = \text{lower}(6; 0,10)/0,03 = 3,15/0,03 = 105,00$

Anders gezegd: de steekproefomvang mag (bij $a = 6!!$) ten hoogste 105 zijn opdat $\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 10\%$.

Intuïtief kan men dit vreemd aandoende resultaat als volgt inzien: er wordt afgekeurd bij 6 of meer fouten. De kans hierop neemt in elk geval toe als de steekproefomvang toeneemt. Bij een werkelijk foutenpercentage van $p_v = 3\%$ wordt de kans op 6 of meer fouten groter dan $\alpha_0 = 10\%$ als de omvang groter dan 105 wordt.

Voor $a = 6$ leert bewering 2 dat $\beta \leq \beta_0 = 5\%$ indien

$n \geq \text{upper}(a-1, \beta_0)/p_o = \text{upper}(5; 0,05)/0,06 = 10,51/0,06 = 175,16$

Anders gezegd: de steekproefomvang moet (bij $a = 6!!$) tenminste 176 bedragen opdat $\beta \leq \beta_0 = 5\%$.

We concluderen dat de afkeurgrens $a = 6$ geen mogelijkheid biedt aan beide eisen te voldoen. Immers, dan zou de steekproefomvang tegelijkertijd ten hoogste 105 en ten minste 176 moeten bedragen, een onmogelijkheid. Dit betekent dat we een grotere afkeurgrens moeten proberen. Er geldt namelijk

dat er een 'eerste' afkeurgrens bestaat waarvoor wel aan beide eisen is te voldoen. Bij deze 'eerste' afkeurgrens vindt men de *minimaal* benodigde steekproefomvang. Bij grotere afkeurgrenzen dan de 'eerste' is ook aan de eisen te voldoen, maar pas bij een grotere steekproefomvang.

Stap 2

We proberen de afkeurgrens $a = 14$.

Dan geldt $\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 10\%$ als

$$n \leq \text{lower}(14; 0,10)/0,03 = 9,47/0,03 = 315,67$$

Er is aan $\beta \leq \beta_0 = 5\%$ voldaan als

$$n \geq \text{upper}(13; 0,05)/0,06 = 20,67/0,06 = 344,50$$

Ook bij $a = 14$ is geen oplossing mogelijk, zodat een nog grotere a moet worden ingezet.

Stap 3

We proberen $a = 18$.

$$\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 10\% \Rightarrow n \leq \text{lower}(18; 0,10)/0,03 = 12,82/0,03 = 427,33$$

$$\beta \leq \beta_0 = 5\% \Rightarrow n \geq \text{upper}(17; 0,05)/0,06 = 25,50/0,06 = 425,00$$

Conclusie: bij $a = 18$ voldoen de steekproefomvang $n = 425, 426$ en 427 . Omdat ook mogelijk bij $a = 17$ al een oplossing bestaat met een kleinere steekproefomvang dient deze mogelijkheid te worden nagegaan.

Stap 4

We proberen $a = 17$.

$$\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 10\% \Rightarrow n \leq \text{lower}(17; 0,10)/0,03 = 11,98/0,03 = 399,33$$

$$\beta \leq \beta_0 = 5\% \Rightarrow n \geq \text{upper}(16; 0,05)/0,06 = 24,30/0,06 = 405,00$$

Conclusie: bij $a = 17$ is nog geen oplossing mogelijk, zodat de minimale steekproefomvang $n = 425$ bedraagt bij een afkeurgrens $a = 18$. Bij deze afkeurgrens zijn de steekproefomvang 426 en 427 overigens ook toegestaan (maar dus niet minimaal). Van de op deze manier vastgestelde toets dient men allereerst de precieze waarden van $\alpha(p_v)$ en β te berekenen. Deze liggen in het algemeen iets onder de bovengrens α_0 en β_0 . Formules (3.1) en (3.4) uit (1) geven:

$$\begin{aligned} \alpha(p_v) &= P(x \geq a = 18 \mid p = p_v = 0,03) = \\ &P(x \geq 18 \mid x \stackrel{d}{\sim} \text{Poisson}(n * p_v = 425 * 0,03 = 12,75)) = \\ &1 - P(x \leq 17 \mid x \stackrel{d}{\sim} \text{Poisson}(12,75)) = (\text{rekenmachine}) \\ &1 - 0,9037 = 0,0963 = 9,63\% \leq \alpha_0 = 10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= P(x \leq a - 1 = 17 \mid p = p_0 = 0,06) = \\ &P(x \leq 17 \mid x \stackrel{d}{\sim} \text{Poisson}(425 * 0,06 = 25,50)) = (\text{rekenmachine}) \\ &0,0500 = 5\% \leq \beta_0 = 5\% \end{aligned}$$

Men kan overigens eenvoudig nagaan dat bij de afkeurgrens $a = 19$ de 'toegestane' steekproefomvang gelijk zijn aan $n = 445$ t/m $n = 455$, waarmee aangetoond is dat de minimale steekproefomvang inderdaad wordt gevonden bij de 'eerste' afkeurgrens die een oplossing biedt.

Een algoritme dat voor gegeven p_o , p_v , α_0 en β_0 altijd tot een minimale steekproefomvang n en de daarbij behorende a leidt vinden we in figuur 1. Slim proberen leidt echter sneller tot resultaten: het algoritme is te vergelijken met een algoritme voor bepaling van een telefoonnummer waarbij het telefoonboek bij de A beginnende wordt doorgenomen totdat de betreffende persoon wordt aangetroffen.

Figuur 1

In tabel 2 van de appendix vindt men voor een aantal combinaties van p_o , p_v , α_0 en β_0 de benodigde n en a . Concluderend kan worden gesteld dat in dit hoofdstuk een methode is aangereikt die in de voorkomende gevallen altijd tot de vaststelling van de minimale steekproefomvang en de daarbijbehorende afkeurgrens van een toets leidt, uitgaande van een aantal vooraf aan de toets gestelde eisen en criteria. Als oefening kan men voor enkele van de condities van tabel 2 zelf de minimale steekproefomvang vaststellen.

4 De guldenrangnummermethode uitgebreid

4.1 Inleiding

Van Heerden presenteert in (2) de guldenrangnummermethode, een toetsingsmethode die leidt tot een bepaalde gekwantificeerde uitspraak omtrent het eventueel aanwezig zijn van fouten die het totaalbedrag van een postenreeks verhogen (positieve controle). Hierbij wordt een a-selecte guldensteekproef uit het totaalbedrag van een postenreeks getrokken. Een getrokken gulden is 'fout' indien het een ongedekte gulden uit de bijbehorende post betreft. Zo zijn, uit een post van f 100,- waarmee een stuk van f 80,- wordt gedekt, de guldens 81 t/m 100 'fout'.

De massa wordt afgekeurd als één of meer fouten in de steekproef worden aangetroffen. De steekproefomvang wordt zodanig gekozen, dat bovengenoemde gekwantificeerde uitspraak kan worden gedaan.

De beslisregel 'afkeuren bij één of meer fouten' heeft als gevolg dat de methode slechts geschikt is voor controles van massa's waarin geen enkele fout is toegestaan. Staat men in de massa een zekere fractie 'foute' guldens toe, dan leidt deze beslisregel te snel tot afkeuring.

We zullen aantonen, dat deze methode te zien is als speciaal geval van de in (1) gepresenteerde en in het vorige hoofdstuk uitgewerkte methode ter bepaling van een goede toets.

De gekwantificeerde uitspraak waar Van Heerden op mikt in het geval van goedkeuring zal precies blijken overeen te komen met de in (1) geïntroduceerde mate van vertrouwen in goedkeurbeslissingen. Deze overeenkomst zal vervolgens eenvoudig leiden tot een uitbreiding van de guldenrangnummermethode naar controles op massa's waarin een zekere fractie foute guldens is toegestaan.

4.2 De guldenrangnummermethode in een nieuwe terminologie

Het voorbeeld dat Van Heerden gebruikt in (2) (op blz. 458) betreft een controle op ernstige fouten; dat wil zeggen een controle waarbij iedere fout er één teveel is. Het aantreffen van een fout in de steekproef dient in elk geval tot afkeuring te leiden. Verder geeft Van Heerden de volgende gegevens:

de postenreeks heeft een totaalstelling van f 100.000,-. Men is bereid een risico van $\epsilon = 1\%$ te lopen dat tot goedkeuring wordt besloten indien van het totaalbedrag een fractie van $\gamma = 5\%$ ongedekt zou zijn.

Met behulp van een formule die is ontleend aan de zogenaamde binomiale benadering voor het aantal foute guldens in de steekproef wordt de benodigde steekproefomvang uitgerekend:

$$n \geq \frac{\ln(\epsilon)/\ln(1-\gamma)}{\ln(0,01)/\ln(0,95)} = 89,78,$$

zodat tot een omvang van $n = 90$ wordt besloten.

Vindt men bij controle van de aangewezen guldens nu ongedekte guldens dan wordt tot afkeuring besloten. Treft men daarentegen geen ongedekte guldens aan dan, aldus Van Heerden, "staat dus (behoudens een kans op het tegendeel van 1%) vast dat van dat totaalbedrag minder dan f 5.000,- (dit is 5% JWN) ongedekt is". ((2), blz. 461).

Gieten we de hierboven geschetste gegevens in de mal van de in dit artikel gebruikte terminologie, dan constateren we dat Van Heerden het risico van onterecht goedkeuren (en wel als de fractie foute guldens groter dan 0,05 = 5% is) in de eerste plaats wil beperken tot 1%. Dat wil zeggen: bij $p_o = 5\%$ hoort een maximale kans op (onterecht) goedkeuren van $\beta \leq \beta_o = 1\%$. Verder wordt in elk geval afkeuring geëist bij aantreffen van 1 of meer foute guldens in de gecontroleerde posten. Bezien vanuit het oogpunt, dat elke fout afkeuring rechtvaardigt, wordt dus nooit onterecht afgekeurd: de kans op onterecht afkeuren is nul. De verwachte (en feitelijk vereiste) foutenfractie is 0,00. Dat wil zeggen: bij $p_v = 0,00$ wordt een maximale kans op onterecht afkeuren geëist die gelijk is aan $\alpha(p_v) \leq \alpha_o = 0$. Kortom: $p_o = 5\%$; $p_v = 0\%$; $\beta \leq \beta_o = 1\%$ en $\alpha(p_v) \leq \alpha_o = 0\%$. Wanneer we, gewapend met deze 4 waarden, volgens het algoritme uit hoofdstuk 3 de minimale steekproefomvang gaan bepalen stuiten we al snel op een probleem:

Stap 1

probeer $a = 1$

$$\alpha(p_v) \leq \alpha_o = 0 \Rightarrow n \leq \text{lower}(a, \alpha_o)/p_v = \text{lower}(1; 0,00)/0,00$$

$$\beta \leq \beta_o = 1\% \Rightarrow n \geq \text{upper}(a-1, \beta_o)/p_o = \text{upper}(0; 0,01)/0,05 = 4,61/0,05 = 92,2$$

In de eerste plaats bestaat $\text{lower}(1; 0,00)$ niet en in de tweede plaats is delen door 0 in de wiskunde een groot taboe. De oplossing dient zich aan wanneer we ons realiseren wat $\alpha(p_v)$ inhoudt:

$\alpha(p_v) = \alpha(0,00) =$ kans op afkeuring indient $p = p_v = 0,00$ (zie (1), form. (3.1)).

Deze kans is echter 0, immers als de werkelijke foutenfractie 0 is kan men in de steekproef nooit 1 of meer fouten vinden, zodat nooit wordt afgekeurd (en dus ook niet onterecht). De eis $\alpha(p_v) \leq \alpha_o = 0$ is in feite een loze eis. Wiskundig is het probleem oplosbaar door het resultaat van de deling door 0 als oneindig groot te interpreteren. We vinden dan, dat enerzijds de steekproefomvang groter dan 92,2 moet zijn en anderzijds hooguit oneindig groot.

Conclusie: de minimale steekproefomvang is 93 bij een afkeurgrens van 1.

De precieze waarde van β wordt nu eerst vastgesteld:

$$\beta = P(x \leq a-1 \mid p=p_o) = P(x \leq 0 \mid p = 0,05) =$$

$$P(x = 0 \mid x = \text{Poisson}(93 * 0,05 = 4,65)) = 0,0096 = 0,96\%$$

(zie (1), form. (3.4)).

Bij uitvoering van de controle van de via de 93 guldens aangewezen posten volgt afkeuring wanneer ongedekte guldens worden aangetroffen. Worden geen fouten aangetroffen dan volgt goedkeuring. Men kan op basis van de 93 aangewezen (en gedekte) guldens de mate van vertrouwen in de goedkeuring berekenen volgens de in (1) geïntroduceerde manier.

We vinden dan (zie (1), def. 4.1):

de linker overschrijdingskans van de 0 aangetroffen fouten is gelijk aan:

$$\Psi_1(0) = P(x \leq 0 \mid p=p_0) = 0,96\% \text{ zodat er}$$

$$M_g = 1 - \Psi_1(0) = 99,04\% \text{ vertrouwen bestaat dat } p \leq p_0.$$

Anders gezegd: met 99,04% vertrouwen kan worden gesteld dat het percentage ongedekte guldens lager is dan 5%, of dat van het totaalbedrag minder dan f 5.000,- ongedekt is.

We kunnen eenvoudig vaststellen dat bij een afkeurgrens 1 de mate van vertrouwen altijd precies gelijk is aan $1 - \beta$ (en dus niet mogelijk nog groter dan $1 - \beta$). Immers, goedkeuring vindt slechts plaats bij $x = 0$ aangetroffen fouten en

$$\begin{aligned} \Psi_1(0) &= P(x \leq 0 \mid p=p_0) = \\ &= P(x \leq a-1 \mid p=p_0) = \beta \text{ zie (1), form. (3.4)}. \end{aligned}$$

De verschillen tussen de laatste methode en die van Van Heerden liggen in de gevonden steekproefomvang en in de aard van de gekwantificeerde uitspraak die op goedkeuring volgt.

Van Heerden vindt een steekproefomvang van 90 omdat hij gebruik maakt van de binomiale benadering in plaats van de Poisson-benadering. In feite is de binomiale benadering beter, doch slechts goed bruikbaar wanneer als afkeurgrens 1 wordt gehanteerd (en dat is slechts bij controles op ernstige fouten waarvoor de oorspronkelijke guldenrangnummERMETHODE juist is bedoeld).

De kwantitatieve elementen in beide uitspraken na de goedkeuring zijn ongeveer gelijk (kans van 1% op het tegendeel is gelijk aan kans van 99% op het gestelde), hoewel Van Heerden in zijn uitspraak de grens β_0 (van 1%) hanteert, terwijl de feitelijk behaalde β in zijn steekproefopzet kleiner is (te weten 0,99%).

Dit onbeduidende verschil mag natuurlijk worden verwaarloosd. Van Heerden gebruikt echter in zijn uitspraak een niet bestaand kansbegrip. De onderzochte populatie bevat of minder dan 5000 ongedekte guldens of ten minste 5000 ongedekte guldens. Het simpele feit, dat de onderzoeker dit niet weet betekent niet, dat dan gesproken kan worden over de kans op het één of het ander.

Kansen spelen een rol bij het trekken van de steekproef. Als de populatie ten minste 5000 ongedekte guldens zou bevatten (dit is 5%) dan is de kans op een steekproef van omvang 93 met daarin 0 ongedekte guldens (dit is een onrepresentatieve steekproef) zeer klein, namelijk hooguit $\beta = 0,96\%$. De steekproefomvang van 93 is juist bepaald uitgaande van de eis dat $\beta \leq \beta_0$.

Treffen we bij de uitvoering van de controle nu 0 fouten in de steekproef aan, dan zijn er twee mogelijkheden:

a de populatie bevat (veel) minder dan 5% fouten

b de populatie bevat ten minste 5% fouten en de kans van hooguit $\beta = 0,96\%$ heeft zich voltrokken om desondanks in de steekproef 0 fouten aan te trekken.

Veronderstelling a is dan het meest redelijk en het vertrouwen daarin meten we af aan de kans op een dergelijke steekproefuitkomst in het geval de andere veronderstelling juist zou zijn: 99,04% vertrouwen dat minder dan 5% fouten voorkomen.

Hiermee is aangetoond dat, behoudens enige kleine verschillen, Van Heerdens methode kan worden gezien als speciaal geval van de hier behandelde methode. De betere binomiale benadering verdient de voorkeur indien als afkeurgrens de waarde $a=1$ wordt gekozen (ernstige fouten). De gekwantificeerde uitspraak bij goedkeuring dient een *vertrouwensuitspraak* te zijn waarbij kansbegrippen geen rol meer spelen.

4.3 De uitbreiding

In het geval, dat men in een populatie gulden een zeker percentage ongedekte gulden verwacht en ook toestaat, biedt de oorspronkelijke guldenrangnummERMethode geen uitkomst; elke ongedekte gulden leidt namelijk tot afkeuring.

Omdat de guldenrangnummERMethode te zien is als een speciaal geval van de in (1) en in dit artikel behandelde methode blijkt een uitbreiding ervan eenvoudig te zijn en volgens de al gebaande wegen te lopen.

We behandelen de vaststelling van de toets en de interpretatie van de resultaten ervan, uitgaande van een gegeven probleemstelling.

Een postenreeks met een totaalbedrag van 100.000 gulden moet op ongedekte gulden worden gecontroleerd. Een foutenpercentage van 4% of meer wordt onaanvaardbaar geacht, minder is toegestaan. Men is bereid een risico van hooguit 5% te lopen om tot onterechte goedkeuring te beslissen. Daarnaast verwacht men dat het percentage ongedekte gulden niet hoger dan 1,5% zal zijn en men is bereid hooguit 15% risico te lopen om in dat geval desondanks (onterecht) tot afkeuring te komen.

Eén en ander betekent dat het volgende wordt gesteld en/of geëist:

$$p_o = 4\%$$

$$\beta \leq \beta_0 = 5\%$$

$$p_v = 1,5\%$$

$$\alpha(p_v) \leq \alpha_0 = 15\%$$

Toepassing van hoofdstuk 3 geeft nu een minimale steekproefomvang van $n = 329$ bij de afkeurgrens $a = 8$.

Bij deze toets geldt dat

$$\beta = P(x \leq a-1 = 7 \mid p = p_o = 0,04) =$$

$$P(x \leq 7 \mid x \underline{\text{u}} \text{Poisson}(329 * 0,04 = 13,16)) = 4,97\% < \beta_0 = 5\%$$

en

$$\alpha(p_v) = P(x \geq a=8 \mid p=p_v=0,015) = 12,67\% < \alpha_0 = 15\%$$

De opdracht luidt nu een a-selecte steekproef van 329 gulden uit de populatie aan te wijzen en vervolgens na te gaan hoeveel van deze gulden ongedekt zijn. Zijn dit er ten minste 8 dan volgt afkeuring, anders volgt goedkeuring.

Deze toets bezit de onbetrouwbaarheidscurve van figuur 2; de grafiek is als gevolg van de gestelde eisen door de punten "x" gedwongen.

Figuur 2

We geven een tweetal mogelijke resultaten van de uitvoering van de toets.

Uitvoering 1

Van de 329 gulden worden $x=4$ ongedekte gulden aangetroffen, zodat goedkeuring volgt. Het vertrouwen in deze goedkeuring wordt berekend met behulp van de linker overschrijdingskans van 4 en is ten minste $1 - \beta = 95,03\%$ (zie (1), § 4.2):

$$\Psi_1(4) = P(x \leq 4 \mid p=p_0=0,04) = 0,0033 = 0,33\%$$

zodat met $1 - \Psi_1(4) = 99,67\%$ vertrouwen kan worden gesteld dat ten hoogste 4% van de gulden uit de postenreeks (dus f 4.000,-) ongedekt is. We zien dat het behaalde vertrouwen veel groter is dan het minimum $1 - \beta$.

Uitvoering 2

Er worden $x = 16$ ongedekte gulden aangetroffen in de onderzochte 329 gulden, waarop afkeuring volgt. De in dit geval minder belangrijke gekwantificeerde uitspraak is een uitspraak met betrekking tot p_v : het betreft het vertrouwen dat de fractie ongedekte gulden groter dan de verwachte fractie p_v is. Dit wordt berekend met behulp van de rechter overschrijdingskans van 16 en is ten minste $1 - \alpha(p_v) = 87,33\%$ (zie (1), § 4.3):

(Lees verder op pag. 502)

Appendix

Tabel 1 Betrouwbaarheidsgrenzen voor de verwachting van een Poisson-variabele

tweezijdig $1 - 2\gamma$	0,998		0,99		0,98		0,95		0,90	
éénzijdig γ	0,001		0,005		0,01		0,025		0,05	
a	lower	upper	lower	upper	lower	upper	lower	upper	lower	upper
0	0.00000	6.91	0.00000	5.30	0.0000	4.61	0.0000	3.69	0.0000	3.00
1	.00100	9.23	.00501	7.43	.0101	6.64	.0253	5.57	.0513	4.74
2	.0454	11.23	.103	9.27	.149	8.41	.242	7.22	.355	6.30
3	.191	13.06	.338	10.98	.436	10.05	.619	8.77	.818	7.75
4	.429	14.79	.672	12.59	.823	11.60	1.09	10.24	1.37	9.15
5	0.739	16.45	1.08	14.15	1.28	13.11	1.62	11.67	1.97	10.51
6	1.11	18.06	1.54	15.66	1.79	14.57	2.20	13.06	2.61	11.84
7	1.52	19.63	2.04	17.13	2.33	16.00	2.81	14.42	3.29	13.15
8	1.97	21.16	2.57	18.58	2.91	17.40	3.45	15.76	3.98	14.43
9	2.45	22.66	3.13	20.00	3.51	18.78	4.12	17.08	4.70	15.71
10	2.96	24.13	3.72	21.40	4.13	20.14	4.80	18.39	5.43	16.96
11	3.49	25.59	4.32	22.78	4.77	21.49	5.49	19.68	6.17	18.21
12	4.04	27.03	4.94	24.14	5.43	22.82	6.20	20.96	6.92	19.44
13	4.61	28.45	5.58	25.50	6.10	24.14	6.92	22.23	7.69	20.67
14	5.20	29.85	6.23	26.84	6.78	25.45	7.65	23.49	8.46	21.89
15	5.79	31.24	6.89	28.16	7.48	26.74	8.40	24.74	9.25	23.10
16	6.41	32.62	7.57	29.48	8.18	28.03	9.15	25.98	10.04	24.30
17	7.03	33.99	8.25	30.79	8.89	29.31	9.90	27.22	10.83	25.50
18	7.66	35.35	8.94	32.09	9.62	30.58	10.67	28.45	11.63	26.69
19	8.31	36.70	9.64	33.38	10.35	31.85	11.44	29.67	12.44	27.88
20	8.96	38.04	10.35	34.67	11.08	33.10	12.22	30.89	13.25	29.06
21	9.62	39.38	11.07	35.95	11.82	34.36	13.00	32.10	14.07	30.24
22	10.29	40.70	11.79	37.22	12.57	35.60	13.79	33.31	14.89	31.42
23	10.96	42.02	12.52	38.48	13.33	36.84	14.58	34.51	15.72	32.59
24	11.65	43.33	13.25	39.74	14.09	38.08	15.38	35.71	16.55	33.75
25	12.34	44.64	14.00	41.00	14.85	39.31	16.18	36.90	17.38	34.42
26	13.03	45.94	14.74	42.25	15.62	40.53	16.98	38.10	18.22	36.08
27	13.73	47.23	15.49	43.50	16.40	41.76	17.79	39.28	19.06	37.23
28	14.44	48.52	16.24	44.74	17.17	42.98	18.61	40.47	19.90	38.39
29	15.15	49.80	17.00	45.98	17.96	44.19	19.42	41.65	20.75	39.54
30	15.87	51.08	17.77	47.21	18.74	45.40	20.24	42.83	21.59	40.69
35	19.52	57.42	21.64	53.32	22.72	51.41	24.38	48.68	25.87	46.40
40	23.26	63.66	25.59	59.36	26.77	57.35	28.58	54.47	30.20	52.07
45	27.08	69.83	29.60	65.34	30.88	63.23	32.82	60.21	34.56	57.69
50	30.96	75.94	33.66	71.27	35.03	69.07	37.11	65.92	38.96	63.29

Voorbeeld van de berekening van een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor p (indien aantal fouten in steekproef bij benadering Ω Poisson(np)): stel dat 4 fouten in de steekproef van $n = 120$ worden aangetroffen. De tabel leert dat het 95%-interval voor np gevormd wordt door (1,09; 10,24). Het interval voor p vinden we door de grenzen te delen door

$$n = 120: \left(\frac{1,09}{120}; \frac{10,24}{120} \right) = (0,0091; 0,0853).$$

0,85		0,80		0,70		0,60		1 - 2 γ
0,075		0,10		0,15		0,20		γ
lower	upper	lower	upper	lower	upper	lower	upper	a
0.0000	2.59	0.0000	2.30	0.0000	1.90	0.0000	1.61	0
0.078	4.25	0.105	3.89	0.163	3.37	0.223	2.99	1
0.448	5.73	0.531	5.32	0.683	4.72	0.824	4.28	2
0.970	7.13	1.10	6.68	1.33	6.01	1.54	5.52	3
1.57	8.49	1.74	7.99	2.04	7.27	2.30	6.72	4
2.22	9.80	2.43	9.27	2.79	8.49	3.09	7.91	5
2.91	11.09	3.15	10.53	3.56	9.70	3.90	9.08	6
3.62	12.36	3.89	11.77	4.35	10.90	4.73	10.23	7
4.35	13.61	4.66	12.99	5.15	12.08	5.58	11.38	8
5.10	14.85	5.43	14.21	5.97	13.25	6.43	12.52	9
5.87	16.07	6.22	15.41	6.80	14.41	7.29	13.65	10
6.64	17.29	7.02	16.60	7.64	15.57	8.16	14.78	11
7.43	18.49	7.83	17.78	8.48	16.71	9.03	15.90	12
8.22	19.69	8.65	18.96	9.34	17.86	9.91	17.01	13
9.02	20.88	9.47	20.13	10.19	19.00	10.79	18.13	14
9.83	22.07	10.30	21.29	11.06	20.13	11.68	19.23	15
10.65	23.24	11.14	22.45	11.92	21.26	12.57	20.34	16
11.47	24.42	11.98	23.61	12.79	22.38	13.47	21.44	17
12.30	25.59	12.82	24.76	13.67	23.50	14.37	22.54	18
13.13	26.75	13.67	25.90	14.55	24.62	15.27	23.63	19
13.96	27.91	14.53	27.05	15.43	25.74	16.17	24.73	20
14.80	29.07	15.38	28.18	16.31	26.85	17.08	25.82	21
15.65	30.22	16.24	29.32	17.20	27.96	17.99	26.91	22
16.49	31.37	17.11	30.45	18.09	29.07	18.90	28.00	23
17.34	32.52	17.97	31.58	18.98	30.17	19.81	29.08	24
18.20	33.66	18.84	32.71	19.88	31.28	20.72	30.17	25
19.06	34.80	19.72	33.84	20.77	32.38	21.64	31.25	26
19.91	35.94	20.59	34.96	21.67	33.48	22.56	32.33	27
20.78	37.07	21.47	36.08	22.57	34.57	23.48	33.41	28
21.64	38.21	22.35	37.20	23.48	35.67	24.40	34.49	29
22.51	39.34	23.23	38.32	24.38	36.76	25.32	35.56	30
26.87	44.96	27.66	43.87	28.92	42.22	29.95	40.93	35
31.28	50.54	32.14	49.39	33.50	47.63	34.60	46.27	40
35.73	56.09	36.65	54.88	38.10	53.03	39.28	51.59	45
40.21	61.61	41.18	60.34	42.72	58.40	43.97	56.89	50

$$\Psi_r(16) = P(x \geq 16 \mid p = p_v = 0,015) = 0,0001 = 0,01\%,$$

zodat met $1 - \Psi_r(16) = 99,99\%$ vertrouwen kan worden gesteld dat ten minste $1,5\%$ (dit is f 1.500,-) van de guldens uit de postenreeks ongedekt is. Dit gevoegd bij het feit dat onvoldoende aanleiding tot goedkeuring bestaat, geeft reden tot afkeuring. Het feit dat (vermoedelijk) niet aan de verwachting is voldaan maakt verder onderzoek zinvol.

Tevens valt te berekenen het vertrouwen dat de populatie onaanvaardbaar is (ten minste 4% van de guldens ongedekt):

$$1 - P(x \geq 16 \mid p = p_o = 0,04) = 74,93\%.$$

4.4 Afsluiting

Er kan worden geconstateerd dat de (uitgebreide) guldenrangnummermethode een vorm is van de in (1) behandelde methode. De eenheden van interesse zijn in dat geval de individuele guldens uit een postenreeks. De steekproef wordt getrokken uit de guldens en de vertrouwensuitspraak betreft de guldens.

Een groot nadeel van de guldenrangnummermethode bestaat hieruit, dat men de vertrouwensuitspraak na uitvoering baseert op de evaluatie van de controle van de *aangewezen* guldens. Zo werd in bovenstaand voorbeeld onder uitvoering 1 met $99,67\%$ vertrouwen tot goedkeuring besloten op grond van 4 ongedekte guldens in de steekproef van 329 guldens. Nu is in feite veel meer informatie bekend; de vaststelling van het al dan niet ongedekt zijn van een aangewezen gulden gaat gepaard met de controle van de *gehele* bijbehorende post. Dit betekent dat veel meer guldens worden gecontroleerd dan zijn aangewezen door de steekproef.

In extremo is het mogelijk dat door aanwijzing van 329 guldens *alle* posten en dus *alle* guldens zijn gecontroleerd. Men hoeft dan geen vertrouwensuitspraak te doen die gebaseerd is op een steekproefcontrole van 329 guldens: men heeft zekerheid over het aantal ongedekte guldens.

Dit bezwaar wordt weggenomen indien men de steekproefresultaten op een andere manier analyseert. Zo kan men bijvoorbeeld de trekkingmethode (van guldens) zien als een manier om *posten* te trekken met een kans evenredig aan de omvang (in guldens) van de post. Een goede schatter voor de fractie foute guldens in de massa (die gebaseerd is op *alle* gecontroleerde guldens) wordt nu gegeven door het gemiddelde van de foutenpercentages per gecontroleerde post. Deze schatter is preciezer dan een schatter die slechts is gebaseerd op de controle van de aangewezen guldens.

De zogenaamde tainting-procedures (ook wel *Monetary-Unit-Sampling-Systems* genoemd) volgen deze methode, waaraan echter weer andere bezwaren kleven. Met name geldt dat slechts wordt uitgegaan (in onze terminologie) van p_o en β . Gevolg hiervan is dat men een ongecontroleerd hoog risico kan lopen op onterechte afkeuring en daaruit voortvloeiend extra onnodig auditing-werk (zie ook (3), blz. 200-225). Een combinatie van beide methoden, in de zin van een tainting-procedure met als uitgangspunt de in (1) neergelegde principes voor goed-afkeurtoetsen, zou een duidelijke verbetering zijn ten opzichte van de beide methoden sec.

Appendix (vervolg)

Tabel 2

$p_v = 0,005; p_o = 0,02$

β_o	5%	10%	15%
α_o			
5%	a=7 n=592-658	6 464-522	5 364-394
10%	5 458-486	4 335-348	4 301-348
15%	4 388-408	4* 335-408	3 237-266

* Bij a=3 en n = 266 geldt $\beta = 10,02\%$
en $\alpha(p_v) = 14,99\%$

$p_v = 0,01; p_o = 0,025$

β_o	5	10	15
α_o			
5	14 827-846	11 617-617	10 530-543
10	11 679-702	9 520-543	7 389-389
15	9 578-597	7 422-435	6 340-356

$p_v = 0,01; p_o = 0,05$

β_o	5	10	15
α_o			
5	5 183-197	4 134-137	4 121-137
10	4 156-174	3 107-110	2 95-110
15	3 126-133	3 107-133	2 68-68

$p_v = 0,025; p_o = 0,05$

β_o	5	10	15
α_o			
5	24* 652-662	19 496-497	17 426-433
10	18 510-512	15 403-412	12 312-313
15	15 438-442	12 332-339	10 265-272

* Bij a = 23 en n=628 geldt $\beta = 5,03\%$
en $\alpha(p_v) = 4,95\%$

Voor minimale waarden van a vindt men de toegestane waarde van de steekproefomvang n, waarbij de eerste waarde de minimale steekproefomvang is. In twee gevallen blijkt bij een gegeven a-waarde en de daarbij behorende maximale toegestane n-waarde opdat $\alpha \leq \alpha_o$ de bijpassende β net iets groter dan β_o te zijn. Formeel moet men dan in de volgende a-klasse verder zoeken, maar dit betekent meteen een veel grotere steekproefomvang. Men kan dan overwegen genoeg te nemen met de iets te grote β -waarde. (De twee gevallen zijn met een * gemerkt.)

Literatuur

- 1 Nool, J. W., Betrouwbaarheid van en vertrouwen in steekproefcontroles, *MAB* 1986, blz. 441-458.
- 2 Van Heerden, A., Steekproeven als middel van accountantscontrole, *MAB* 35, 1961, blz. 453-475.
- 3 McRae, T. W., *Statistical Sampling for Audit and Control*, John Wiley & Sons, New York, 1974.
- 4 Cochran, W. G., *Sampling Techniques*, third edition, John Wiley & Sons, New York, 1977.